

SHIFOXONA ICHI INFEKSIYALARI "ENTEROCOCCUS FAECALIS VA ENTEROCOCCUS FAECIUM"

Xolto'rayeva Bahoroy

bahorxoltorayeva703@gmail.com

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

Ilmiy rahbar: Bo'riyev Muhammadali

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti, Davolash ishi yo'nalishi,

Tibbiy profilaktik fanlar kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu ilmiy tezisdá zamonaviy klinik statsionarlarda shifoxona ichi infeksiyalarining eng chidamli va opportunistik qo'zg'atuvchilaridan hisoblangan Enterococcus faecalis va Enterococcus faecium shtammlarining tarqalish qonuniyatlari, epidemiologik ahamiyati va patogenlik xususiyatlari tahlil qilingan. Tadqiqot davomida bemorlardan olingan turli klinik namunalar asosida ushbu enterokokklarning zamonaviy antibakterial preparatlarga, xususan, vankomitsinga (VRE) chidamlilik darajasi o'rganilgan. Shifoxona sharoitida infeksiyon nazorat tizimini kuchaytirish, gospital shtammlarning sirkulyatsiyasini cheklash va samarali tibbiy-profilaktik chora-tadbirlarni tashkil etish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: shifoxona ichi infeksiyalari, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, vankomitsinga rezistent enterokokklar (VRE), tibbiy profilaktika, gospital shtamm, infeksiyon nazorat.

Zamonaviy sog'liqni saqlash tizimida shifoxona ichi infeksiyalari (SHII) bemorlarning statsionarda qolish muddatini uzaytirishi, davolash asoratlari va iqtisodiy xarajatlarini keskin oshirishi hamda o'lim ko'rsatkichlariga bevosita ta'sir ko'rsatishi sababli jiddiy tibbiy-ijtimoiy muammo bo'lib qolmoqda. Gospital sharoitda, ayniqsa

reanimatsiya va intensiv terapiya bo'limlarida, nozofit yuzalar, tibbiy uskunalarda va bemorlarni parvarish qilish jihozlarida uzoq vaqt yashovchanligini saqlaydigan *Enterococcus faecalis* va *Enterococcus faecium*, siydik chiqarish yo'llari infeksiyalari, jarrohlik amaliyotidan keyingi jarohat asoratlari, hospital sepsis va endokarditlarni keltirib chiqarishda yetakchi o'rinlardan birini egallaydi. Ayniqsa, ushbu bakteriyalarning ko'p dori-darmonlarga rezistent bo'lib qolgan hospital shtammlarining (VRE - Vancomycin-Resistant Enterococci) paydo bo'lishi va tarqalishi muammoning epidemiologik xavfini yanada oshirmoqda. *E. faecium* shtammlari ko'p hollarda *E. faecalis*ga nisbatan yuqoriroq antibiotik rezistentligiga ega ekanligi bilan ajralib turadi. Ushbu tadqiqotning maqsadi shifoxona sharoitida bemorlardan ajratib olingan *Enterococcus faecalis* va *Enterococcus faecium* shtammlarining epidemiologik xususiyatlarini tahlil qilish va ularga qarshi samarali tibbiy-profilaktik choralarini ilmiy jihatdan asoslab berishdan iboratdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Aleksandrova I.A., va boshq. Hospital mikrobiologiya va infeksiyon nazorat asoslari. - Toshkent, 2022. B. 45-52.
2. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST). Sog'liqni saqlash muassasalarida rezistent hospital shtammlar nazorati bo'yicha global tavsiyalar. - Jeneva, 2021.
3. Sultonov M.M. Hospital enterokokklarning antibiotiklarga rezistentligi muammolari // Tibbiyotda yangi kun jurnali. - 2024. №3 (41). B. 125-131.